

**JURNAL INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI
DAN NEGARA PANCASILA DIKAITKAN DENGAN
KONSEP KESEJAHTERAAN DI INDONESIA**

Abd Hamid Bakir 1311800186

abdhamidbakir7@gmail.com

DOSEN PENGAWAS LAPANGAN

Drs. Achmad Maqsudi Msi, Ak, CA

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH, MH

Abstrak

Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bertujuan untuk membantu atau sebagai respon akademis terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dimana landasan Dasar bagi Indonesia dalam pemenuhan Kesejahteraan bagi Warga Negeranya sendiri adalah berlandaskan pada Pancasila. Masyarakat dengan mengutamakan Kesejahteraan Warga Negeranya. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. kegiatan maching fund ini diselenggarakan di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar pada tanggal 30 Oktober 2021 – 31 Oktober 2021.

Kata Kunci : Demokrasi,Pancasila,Kesejahteraan,Indonesia

Abstract

Community service organized by the 17 August 1945 University campus in Surabaya which aims to help or as an academic response to people in need. Where the basic foundation for

Indonesia in fulfilling the welfare of its own citizens is based on Pancasila. Society by prioritizing the welfare of its citizens. Democracy occupies a vital position in relation to the distribution of power in a country (generally based on the concept and principle of trias politica) with state power obtained from the people must also be used for the welfare and prosperity of the people. This matching fund activity was held in Minggirsari Village, Kanigoro District, Blitar Regency on October 30, 2021 - October 31, 2021.

Keywords: Democracy, Pancasila, Welfare, Indonesia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Demokrasi ini berhubungan dengan adanya pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 (The national development is reflection of willing to increase continually the Indonesians prosperity which is just and well – distributed, to develop a social life and to carry out a developed and democratic country based on Pancasila and 1945 Constitution) Proses keputusan politik dalam konteks kebijakan legislasi membuat peraturan perundang–undangan sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Cita–cita membangun masyarakat adil dan makmur yang menjadi mission sacre, merupakan komitmen universal atas keadilan sosial sesuai dengan komitmen para pendiri Indonesia.

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan ajaran negara demokrasi hukum yang kini dianut oleh negara- negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua

adalah negara kesejahteraan (Welfare state). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi legal state terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “The least government is the best government” dan terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (staatsbemoeneis). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dan oleh karenanya disebut negara penjaga malam (nachtwakerstaat atau nachtwachtersstaat). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga. Prinsip semacam trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan.

Rumusan Masalah

Berdasar pada Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Negara Kesejahteraan menurut Pancasila dan Undang-Undang ?
2. Bagaimana Praktik Negara Kesejahteraan di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui konsep negara kesejahteraan menurut pancasila dan Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan desain eksploratori yang menggambarkan sesuatu yang sedang berlangsung dengan melakukan

eksplorasi terhadap Pancasila dengan penerapannya pada masyarakat. Pada penelitian ini melakukan konsep kajian literatur dari beberapa sumber.

PEMBAHASAN

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga. Prinsip semacam trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan.

Negara kesejahteraan sebenarnya tidak hanya menciptakan pelayanan-pelayanan sosial untuk orang miskin saja, akan tetapi pelayanan sosial ditunjukkan untuk semua penduduk seperti; orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara bisa tersebar secara merata dan adil. Karya Richard Titmuss, *Essays on the Welfare State* (1958) telah mendapat tempat istimewa dalam studi-studi tentang negara kesejahteraan, Buku Titmuss ini dapat dikatakan sebagai magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai berikut: "a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people".

Negara kesejahteraan sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan negara kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan sehingga negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering diidentikkan. Namun hal tersebut dinilai kurang tepat karena kebijakan sosial dan negara kesejahteraan tidak mempunyai hubungan dua arah. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan negara kesejahteraan, tapi sebaliknya negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara. Lebih jauh lagi, keberadaan hak-hak sosial dan social citizenship ini digunakan oleh negara

untuk menata ulang relasi kelas dalam masyarakat, serta menghapuskan kesenjangan kelas yang terjadi.

Dalam penetapan tujuan-tujuan hidup berbangsa dan bernegara, sebuah bangsa merumuskan konsep-konsep tersendiri yang diidentifikasi oleh pemimpin dan rakyatnya sebagai kristalisasi dari hasrat dan ikhtiar untuk membumikan apaapa yang dianggap sebagai ideal. Dasar dan ideologi negara seringkali menjadi payung dan sumber referensi utama untuk pencarian tujuan-tujuan bersama tersebut.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan sebagai sumber mata air konseptual tersebut sehingga darinyalah kemudian para pendiri bangsa merumuskan model-model tata pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang. Termasuk dalam konteks negara kesejahteraan di Indonesia, Pancasila merupakan sumber telaah penting. Sehingga membaca dan mempelajari teks serta konteks dalam proses perumusan Pancasila adalah jalan untuk menemukan pengetahuan tentang bagaimana negara ini dirancang. Salah satu yang menjadi kesepakatan bersama para pendukung Negara Kesejahteraan di Indonesia adalah bahwa konsep ini bertumpu pada sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Sosialisme-Marxisme masuk ke Indonesia lewat salah satu pemimpin partai buruh Belanda Henk Sneevliet. Kehadiran ajaran sosialisme-marxisme di Indonesia menimbulkan sisi positif sekaligus negatif. Positif karena telah merangsang proses pembelajaran social bagi elemen-elemen pergerakan yang ada untuk merumuskan ideologinya masing-masing, baik sebagai respon terhadap pengaruh Marxisme maupun sebagai cara perlawanan baru terhadap kolonialisme. Di sisi lain, kritik ideologi Marxisme juga mendorong terjadinya perpecahan pada perkumpulan Sarekat Islam. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada upaya untuk membumikan sosialisme dalam kenyataan sosial-historis negeri ini. Upaya ini berkembang seiring kemunculan generasi baru intelegensia yang lahir pada awal abad ke-20, baik yang berkuliah di Eropa maupun di dalam negeri. Dari dalam negeri, salah satu tokoh terpenting dari generasi baru intelegensia ini adalah Soekarno. Dalam pidato pembelannya di depan hakim kolonial pada 1930, yang kemudian diterbitkan dalam buku Indonesia Menggugat, Soekarno mengalamatkan sumber kesengsaraan dan kemelaratan bangsa Indonesia di masa kolonial pada kapitalisme dan imperialisme Dalam gambaran besarnya Indonesia adalah negara kesejahteraan. Ini bukan merupakan pembacaan yang ahistoris atau retrospektif karena sudah sejak masa-masa persiapan kemerdekaan, para pendiri bangsa mencita-citakan terbentuknya negara kesejahteraan di

Indonesia. Cita-cita itu lalu kemudian diterjemahkan ke dalam sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia” dan beberapa pasal dalam konstitusi, di antaranya Pasal 27 (2), 31, 33, dan 34. Prinsip negara kesejahteraan diterima secara bulat, baik oleh anggota BPUPKI maupun anggota PPKI yang bersidang pada 18 Agustus 1945.

Untuk melacak jejak praktek negara kesejahteraan di Indonesia penulis mencoba menguraikan beberapa program pemerintah yang menurut hemat penulis dapat memberi gambaran bagaimana sebenarnya konsep negara kesejahteraan di Indonesia diterapkan. Salah satu fitur utama dari negara kesejahteraan adalah kebijakan sosial. Setiap negara kesejahteraan selalu menerapkan kebijakan-kebijakan sosial untuk menunjang sistemnya, meskipun tidak bisa dikatakan sebaliknya bahwa setiap negara yang memiliki kebijakan sosial secara otomatis pasti merupakan negara kesejahteraan.

Kebijakan sosial merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa warganegara mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Kebijakan sosial berperan sebagai komplemen dari kebijakan ekonomi dan kebijakan sektoral lainnya. Salah satu bentuk dari kebijakan sosial adalah bantuan sosial, bantuan sosial merupakan bantuan yang dapat bersifat tunai maupun non tunai, ini biasanya ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan seperti janda dan yatim piatu. Skema pemberiannya bersifat mean-tested, artinya penerimanya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah beberapa kali pernah membuat kebijakan dalam bentuk bantuan sosial, misalnya dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, beras untuk rakyat miskin (raskin), Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada saat krisis ekonomi 1998, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau BLSM (Bantuan Langsung Tunai Sementara) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Kebijakan sosial yang diberikan dalam skema bantuan sosial biasanya bersifat ad hoc. Namun demikian, dalam konteks negara kesejahteraan, bantuan sosial tidaklah mencukupi.

Dalam negara kesejahteraan yang sejati, kebijakan sosialnya dibangun melalui pendekatan yang sistemik dan berkelanjutan dalam bentuk jaminan sosial (social security). Jaminan sosial merupakan sistem yang diwujudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui penyediaan layanan-layanan untuk menanggulangi risiko-risiko hidup seperti sakit, kecelakaan, menganggur, pensiun, kematian,

dan sebagainya. Masing-masing negara kesejahteraan memiliki mekanisme penggalan sumber dana yang berbeda untuk menjalankan sistem jaminan sosialnya, entah apakah itu melalui asuransi, tabungan, pajak, atau kombinasi di antara berbagai mekanisme yang ada. Indonesia sebenarnya telah menginisiasi kebijakan jaminan sosial sejak lama. Pada masa awal kemerdekaan, telah diterbitkan peraturan mengenai jaminan kesehatan di bawah Peraturan Menteri Perburuhan No. 48/1953 yang kemudian diamandemen menjadi Peraturan Menteri Perburuhan No. 57/1957. Peraturan ini menjadi landasan dari diberikannya bentuk-bentuk tunjangan bagi pekerja seperti jasa di poliklinik, santunan selama sakit, hamil, melahirkan, dan kematian. Di tahun 1964, jaminan kesehatan direvisi dalam Peraturan Menteri Perburuhan No 3/1964. Kemudian, pada masa pemerintahan Orba ketika Soeharto menjadi presiden, peraturan-peraturan terdahulu tentang jaminan sosial direvisi menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3/1967. Lalu dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun periode 1974-1979, pemerintah menargetkan untuk memperluas dan meningkatkan distribusi jaminan sosial. Sejak saat itulah kemudian dibentuk perusahaan-perusahaan umum yang memberikan jaminan sosial bagi warganegara berdasarkan pekerjaannya. Pada tahun 1977 dibentuk Astek (berubah menjadi Jamsostek pada 1992) yang melayani pekerja formal sektor swasta, Taspen di tahun 1963 untuk jaminan hari tua pegawai negeri, Asabri untuk jaminan hari tua personel militer, dan Askes di tahun 1968 yang memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai negeri dan personel militer.

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang mana pada negara demokrasi didasarkan dasar negara. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan. Kegagalan paradigma negara “Legal state” yang berprinsip “staatsonthouding” atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma negara, dari paradigma negara penjaga malam kepada paradigma negara kesejahteraan. Paradigma kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala

aspek kehidupannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai subyek, dan tidak lagi menempatkan warga negara sebagai objek. Negara mempunyai kewajiban, untuk masuk kedalam wilayah kehidupan warga negaranya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan.

Menurut Sumardi (1987) Pancasila menguasai seluruh hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Maka dalam mengartikan hukum rumusan yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud ialah sumber dari segala sumber hukum yang terbatas dalam kehidupan rakyat Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak perlu menafsirkan lebih luas daripada itu. (Attamimi,). Teori bernegara bangsa Indonesia secara universal pada umumnya dan secara khusus pada suatu kelompok manusia. (*situatio Gebundenheit*) yang bersumber pada alam dan budaya bangsa oleh Prof. Soepomo disebut dengan istilah suasana kebatinan bangsa Indonesia (*geistlichen Hintergrund*). Suatu negara dapat kita lihat sebagai suatu kesatuan yang utuh (*Ganzheit*) ataupun dapat kita lihat dalam strukturnya.

Dengan teori dua segi ini (*zweiseiten theorie*) dapat dijelaskan bahwa luas lingkup ketatanegaraan Indonesia yaitu dimana ideologi Pancasila diimplementasikan. (Wahjono, 1991). . Ini berarti bahwa dalam ekonomi Pancasila manusia tidak hanya dilihat dari tata segi saja yaitu instink ekonominya, tetapi sebagai manusia bulat, manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh ia berpikir, bertindak laku dan berbuat, tidak berdasar rangsangan ekonomi saja, tetapi juga terangsang oleh faktor-faktor sosial dan moral. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dimana ia berada, dan faktor moral dalam hubungan manusia.

Sejarah ketatanegaraan telah mencatat bahwa dalam suatu negara, utamanya negaranegara yang menganut sistem demokrasi, mengenal tiga lembaga negara yang masing-masing memiliki kekuasaan, yaitu; kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), kekuasaan eksekutif (*la puissance de executrice*) dan kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*) yang menurut ajaran Montesquieu, masing-masing lembaga negara dimaksud memiliki bidang 21 C.S.T Kansil. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Dewan perwakilan rakyat menjalankan fungsi legislasi, raja (pemerintah) menjalankan fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan. Teori Montesquieu ini populer dengan nama teori trias politica. 25 Ideologi welfare state mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah

suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare state. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (central geleide economie), Staatssonthouding telah digantikan oleh Staatsbemoenen, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan. Ideologi negara kesejahteraan (welfare state) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) oleh negara-negara modern. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.

Demokrasi berarti kebebasan. Namun, kebebasan tanpa penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih sama halnya menyerahkan panggung reformasi dan demokrasi kepada koruptor yang berlingung di balik jubah parpol dan pada komprador kapitalisme global amat rakus. Berdasarkan konstitusi negara, sebuah pemerintahan dibentuk untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat. Menurut Esping-Anderson, ketika kita menelaah prinsip-prinsip utama dari bentuk Negara kesejahteraan yang terdiri atas:

Pertama, pengakuan terhadap hak-hak social yang melekat pada tiap-tiap warganegara (social citizenship);

Kedua, demokrasi yang menyeluruh (full democracy);

Ketiga, relasi system social-ekonomi berbasis industry modern;

Keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan dengan perluasan system pendidikan modern secara massif.

Keempat prinsip tersebut menegaskan tentang bagaimana Negara kesejahteraan berdiri diatas fondasi pentingnya peran Negara untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan social, solidaritas dan kesetaraan diatas landasan formal social masyarakat kapitalistik. Meskipun Negara kesejahteraan menempatkan pentingnya pemenuhan keadilan social melalui proses distribusi ekonomi dari Negara kepada rakyat, namun dengan merujuk pada empat prinsip asasi dari

Negara kesejahteraan diatas, tidak membuat welfare state abai terhadap dinamika pasar bebas dan pentingnya efisiensi ekonomi. Negara kesejahteraan justru berpijak pada prinsip-prinsip keadilan social, demokrasi social yang memperjuangkan kesetaraan tiap-tiap 25 Marilang. Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Pengutamaan manusia sebagai makhluk sosial, dan efisiensi ekonomi yang berbas ekonomi pasar namun responsif terhadap keberlanjutan kehidupan publik. Perubahan sistem pemerintahan yang telah mengalami pergeseran pada kelembagaan politik dan pemerintahan demokratis yang mau tidak mau tidak terus melakukan konsolidasi dimana gilarannya adalah bahwa paham negara mengalami perkembangan dari Political State menjadi Legal State dan pada gilirannya menjadi Welfare State. Ketiga paham tersebut memanfaatkan kekuasaan yan dimiliki negara seagai penentu kehendak terhadap aktivitas rakyat yang dikuasai. Tentu bukan rahasia umum bahwa negara dimana ketimpangan sosial yang kompleks dan tidak kunjung usai melahirkan ide mengenai kesejahteraan. Hal ini karena negara kesejahteraan sosial sudah ada pembagian (distribution) kekuasaan dan pemisahan (separation) kekuasaan yaitu memiliki Freises Emerssen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial politik dan ekonomi dengan tjuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (bestuurzorg).

Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila mengembangkan sistem pemerintahan yang berperan penting pada negara dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat sebagai ekspresi dari demokrasi yang memiliki semangat keadilan. Dasar legitimasi negarapengurus sebagai konsep negara kesejahteraan ala Indonesia bersumber pada empat jenis tanggung jawab atau responsibilitas, yaitu perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan-perdamaian. Konsepsi negara kesejahteraan (welfare state) pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Pilihan ideologi kesejahteraan bagi Indonesia haruslah juga dioperasionalkan dengan baik. Artinya, posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan, karena mempunyai fungsi: melindungi segenap bangsas Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya ancaman diluar Negara melainkan juga ancaman dari dalam yang berbentuk wabah penyakit, kemiskinan dan sejenisnya. Memajukan kesejahteraan umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk. Mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu menyekenggarakan publik bagi rakyat tanpa diskriminasi. Menciptakan keadilan sosial yaitu mencitakan keadilan

ekonomi bagi rakyat. Dalam konteks partisipasi masyarakat esensi dasarnya dapat dibagi kedalam tiga proses yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan akan meliputi penentuan kualitas jenis layanan yang diberikan, penentuan, mekanisme pemberian layanan, penentuan biaya layanan, penentuan hak dan kewajiban dari penyelenggaraan maupun pengguna layanan, serta mekanisme koplain dan penyelesaian sengketa. di atas tidaklah harus sepihak oleh penyelenggara semata tetapi juga harus meminta persetujuan dari masyarakat. Penyelenggaraan dalam proses perencanaan haruslah melibatkan masyarakat untuk menentukan hal- hal tersebut di atas.

2. Partisipasi dalam proses perencanaan layanan publik hubungan dengan pengawasan. Yaitu; penyelenggaraan layanan haruslah terbuka terutama dalam pengawasan penyelenggaraannya. Salah satu cara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan penyediaan mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa baik oleh penyelenggara maupun oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan atasnya. Kejelasan mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa dapat mendorong meningkatkan kualitas layanan dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. Sedangkan dipihak lain memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak- hak dan kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan publik

3. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan layanan. Masyarakat sebagai penerima layanan harus dilibatkan dalam proses penialain dan evaluasi penyelenggaraan layanan, karena masyarakat adalah tujuan dari penyelenggaraan layanan publik. Pendapat masyarakat teradap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan komponen utama dari evaluasi penyelenggaraan layanan publik. Mekanismenya melalui survei bersekala yang analitis. Keterlibatan masyarakat dalam menegvaluasi serta turut campur dalam pembuatan suatu produk hukum merupakan cerimanan terbukanya Negara Kesejahteraan yang berlandaskan pada Ideologi Pancasila yang di bumikan oleh Ir. Soekarno, bahwa Negara haruslah dapat berpean aktif serta menjamin kesejahteraan warga negaranya yang berlandaskan pada lima dasar negara yang didalamnya termuat nilai- nilai dasar. Nilai ketuhanan, bahwa mencari kebenaran yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan tuhan, kemanusiaan bahwa setiap orang memiliki Hak Azasi yang sama, persatuan Indonesia bahwa kebhinekaan merupakan pintu keberagaman budaya dan toleransi dalam kehidupan berbangsa an bernegara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bahwa kepala negara memiliki tugas

yang mendasar untuk warga negaranya dalam hal mewakili warga negara sebagai fasilitator untuk mencapai kesejahteraan agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Negara kesejahteraan merupakan bagian inti demokratisasi sosial. Nilai-nilai dasar sosial demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan solidaritas, dan ketiga nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi dasar Negara Kesejahteraan. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan rakyatnya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang bisa diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan negara.

Dalam rangka kesejahteraan, adanya system kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait yaitu: pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pada satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsetif bagi warga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga negara harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif guna mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai melalui system perpajakan yang kuat, yang hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi dengan peran aktif pemerintah pemerintah didalamnya. Segi tiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak sosial kebijakan aktif tenaga kerja adalah karakteristik kunci dari suatu negara kesejahteraan.

KESIMPULAN

Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga. Negara kesejahteraan sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan negara kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan sehingga negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering diidentikkan. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara. Dalam penetapan tujuan-tujuan hidup berbangsa dan bernegara, sebuah bangsa merumuskan konsep-konsep tersendiri yang diidentifikasi oleh pemimpin dan rakyatnya sebagai kristalisasi dari hasrat dan ikhtiar untuk membumikan apaapa yang dianggap sebagai ideal. Dalam pidato pembelannya di depan hakim

kolonial pada 1930, yang kemudian diterbitkan dalam buku *Indonesia Menggugat*, Soekarno mengalamatkan sumber kesengsaraan dan kemelaratan bangsa Indonesia di masa kolonial pada kapitalisme dan imperialisme. Dalam gambaran besarnya Indonesia adalah negara kesejahteraan.

Setiap negara kesejahteraan selalu menerapkan kebijakan-kebijakan sosial untuk menunjang sistemnya, meskipun tidak bisa dikatakan sebaliknya bahwa setiap negara yang memiliki kebijakan sosial secara otomatis pasti merupakan negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan yang sejati, kebijakan sosialnya dibangun melalui pendekatan yang sistemik dan berkelanjutan dalam bentuk jaminan sosial (social security). Pada tahun 1977 dibentuk Astek (berubah menjadi Jamsostek pada 1992) yang melayani pekerja formal sektor swasta, Taspen di tahun 1963 untuk jaminan hari tua pegawai negeri, Asabri untuk jaminan hari tua personel militer, dan Askes di tahun 1968 yang memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai negeri dan personel militer. Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang mana pada negara demokrasi didasarkan dasar negara. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan. Kegagalan paradigma negara "Legal state" yang berprinsip "staatsonthouding" atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma negara, dari paradigma negara penjaga malam kepada paradigma negara kesejahteraan. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai subyek, dan tidak lagi menempatkan warga negara sebagai objek.

DAFTAR PUSTAKA

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LKPN, 2000.

Giddens, Anthony. *Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Prasetyo, Antonius G. *Ekonomi Pancasila Sebagai Negara Kesejahteraan*:

Pencarian Model Bagi Indonesia. Yogyakarta, 2013.

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. *Mimpi Negara Kesejahteraan.*
Jakarta: LP3ES, 2006.